

Xamdamova Ra'no Mardonovna

Osiyo Xalqaro Universiteti talabasi

Davitov N.

Osiyo Xalqaro Universiteti o`qituvchisi

ANNOSTATSIYA. Maqolada konchilik sanoatining inson va atrof muhitga ta`siri, tabiatning ifloslanishi, atrof-muhitning ifloslanishi, tabiiy boyliklardan foydalanishning salbiy oqibatlarini ko`rib chiqadi.

Foydali qazilmalardan oqilona foydalanish, ularni qazib olish va qayta ishlash jarayonlari, uranni qazib olish usullari muhim ahamiyatga ega. Insoniyat paydo bo`lgandan buyon yer qobig`ida barcha tabiiy boyliklaridan o`z ehtiyoji uchun beminnat foydalanib kelmoqda. Buning uchun million tonnadan ortiq tabiiy yer landshaftlari o`zlashtirilgan.

Kirish.

Insonlarning tabiatga yetkazgan salbiy ta`siri ayniqsa fan-texnika inqilobi davrida avj oldi.

Turli xildagi korxonalar va zavodlar tashkil etilishi bilan foydali qazilma boyliklari kon korxonalarida 3,8 mlyard tonna kul va changni atmosferaga chiqindi sifatida chiqarib yubormoqda. Shu chang tarkibida 1,9 mlyard mishyak 1,2 mlyard tonna zaharli surma sink , 68 mln tonna rux , 4 mln tonna qo`rg`oshin , kedmiy 20-22 ming tonna , nikel 50 ming tonna , ftor 4 ming tonna , fosfor (R_2O_3) 35 mln tonna , smob 15-48 ming tonna pestisidlar 3,2 mln tonna bir qancha zaharli moddalar atrof muhitga tarqalmoqda.

Bu esa o`z navbatida ekologiyamiz va insonlar salomatligiga salbiy ta`sirini o`tkazmay qolmayapti. Xar yili sayyoramiz miqyosida 130 mlyard tonna ruda qazib olinadi. Xozirgi kunga kelib quruqlikda o`zlashtirilgan yerlarning 9-12% qishloq xo`jaligi , 22-25% yaylovlar , 2-3% yo`llar , 1% qismi esa kon qazilma boyliklari xissasiga to`g`ri keladi. Bu esa xar-bir kvadrat kilometrdan 17-24 tonna chiqindi

mahsulotlari chiqadi deganidir. Bugungi kunga kelib insoniyat 3 xil sababga kura yer yuzidan qirilib ketishi mumkin; 1) yadroviy 2)ekalogik 3)manaviy xalokatlar tufayli.

Foydali qazilmalarni qazib olish va boyitishning ananaviy usullari o'zidan katta miqdordagi chiqindi ajralishi bilan ajralib turadi.Katta maydonlarga tashlangan chiqindilar ,shuningdek konsentratsiyali zavodlar va oqava suvlar biosferaning barcha tarkibiy qismlarida buzilish va salbiy oqibatlariga olib keladi.Havo va suvning doimiy ifloslanishi natijasida o'simlik va xayvonlarning noyob turlari yo'qolib ketadi.Bir qator manbalarni tahlil qilish natijasida shu ma'lum bo'ldiki ekalogiyaning keskin buzilishi ,tabiiy mintaqalarning o'zlashtirilishi insonlarning salomatligiga yildan – yilga salbiy tasir etmoqda. Shunday qimmat baho rudalardan biri uran bo'lib,uni qazib olish,qayta ishlash va saqlash jarayonida birinchi navbatda korxonalar ishchilariga (konchilar,uskunalar operatorlari va boshqalar) ikkinchidan atrofdagi aholi yashash punkitlariga va atrof -muhitiga salbiy tasir etadi.

Konchilar uchun dozani pasytirib ,shamollatish atrofdagi qishloqlar aholisiga radiokson yukni oshiradi. Bu yuk konlar yopilgandan keyin ham davom etishi juda muhim.Bolgariyadagi yopiq uran koni Yelinet qishlog'ining chekkasida joylashgan,shuning uchun turar joy binolarida radon ko'p.2600 nafar qishloq aholisi orasida yiliga o'pka saratoni bilan kasallanganlar 30% ni tashkil etadi . Bu esa konning aholiga yaqin joylashganligining natijasidir.

Oltin qazib olishda ham qimmat baho metallarni mineral aralashmalardan ajratish texnologiyalari qo'llaniladi,bu esa atmosferaga toksik komponentlarning chiqishi bilan birga keladi.Chiqindilardan zaharli mooddali suv ajralib chiqadi , bundan esa yer osti suvlari , oqava suvlar zaharlanadi.tuproqning kimyoviy tarkibi o'zgarishi o'simliklarning mutatsiyasiga olib keladi.Qishloq xo'jaligi yerlarinig ham ifloslanishi oqibatida hosildorlik keskin kamayib ketadi ,natijada oziq-ovqat tanqisligi yuzaga keladi.

Atrofmuhitni ifloslantiruvchi yana bir kimyoviy moddalardan biri bu – zaharli kimyoviy preparatlar va kimyoviy o'g'itlar hmsoblanadi. Zaharli kimyoviy

preparatlarni biz pestisidlar (lotincha suz pestis- zahar va cid- o'ldirmoq) deb ataymiz. Ularni kimyoviy tarkibiga ko'ra uch guruxga bo'lamiz: 1. anorganik birikmalar (margimush, mis, rux, ftor, bariy, simob, oltingurgut birikmalari, xloratlar va boshqa birikmalar); 2. o'simlik, zamburug', bakteriyalardan olinadigan (pirstiroidlar, anabazin, nikotin, bakterial preparatlar, antibiotiklar va boshqalar) kimyoviy moddalar; 3. organik birikmalar, ular ta'siri jihatidan aktiv moddalar hisoblanadilar.

Mineral xom ashyoni olish va ularni boyitishning an'anaviy usullari katta miqdordagi chiqindilar bilan ajralib turadi. Katta maydonlarga tashlangan chiqindilar, shuningdek kontsentratsiyali zavodlar va oqava suvlar biosferaning barcha tarkibiy qismlarida buzilish va salbiy oqibatlariga olib keladi - havo va suv havzalari ifloslangan, buning natijasida er resurslari tanazzulga uchragan, o'simliklarning ko'p turlari va fauna yo'qoladi. Bir qator manbalarni tahlil qilish jarayonida asosiy ekologik muammolar va uning tarkibiy qismi sifatida tabiiy muhit va odamlarga ta'sir ko'rsatadigan jihatlar aniqlandi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Uran qazib olish sanoati faoliyati birinchi navbatda korxonalar ishchilariga (konchilar, uskunalari operatorlari va boshqalar), ikkinchidan, atrofdagi aholi punktlari va tabiat aholisiga ta'sir qiladi.

U quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- ma'dan suvlarining uran va boshqa radionuklidlar bilan ifloslanishi;
- chiqindi suvlarni er osti suvlariga to'kish;
- ifloslangan joylardan radionuklidlarni yomg'ir bilan yuvish va ularning atrof - muhitga tarqalishi;
- minalardan, chiqindi jinslar chiqindilari va chiqindilaridan radon olish;
- radionuklidlarni qoldiqlardan yuvish, keyinchalik tabiiy suvlarga quyish;
- shamol va suv bilan zaharli moddalarni tarqatish bilan chiqindilar tizimlarining eroziyasi;

- er osti va er usti suvlarining zaharli radioaktiv bo'lmagan moddalar bilan ifloslanishi, masalan, rudalarni qayta ishlashda ishlatiladigan og'ir metallar va reaktivlar.

Uranning ifloslanishini izlovchi $^{234}\text{U} / ^{238}\text{U}$ izotopik nisbati bo'lishi mumkin, bu rudalarda va ma'dan qoldiqlarida muvozanat qiymatiga yaqin, er usti er osti suvlarida esa uning qiymatidan sezilarli darajada oshadi.

Uran rudalarini qazib olish va qayta ishlashning an'anaviy usullarida havoni ifloslantiruvchi asosiy moddalar:

- qazib olish, tashish, rudalarni maydalash, axlatxonalarda saqlash va gidrometallurgiya sanoatining chiqindilarini, shu jumladan radioaktiv moddalarni o'z ichiga olgan changni uzoq vaqt saqlash jarayonida hosil bo'lgan chang. Mina changidagi radioaktiv moddalar tarkibiga shamollatish moslamalari va ishlab chiqarishdan havo chiqarish joylari yaqinida ifloslangan mina havosini yutish orqali tirik organizmlarga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan uzoq muddatli emitentlar (U, Ra, Po, Io, RaD, Th) kiradi.

- portlatish ishlari paytida va gidrometallurgik ishlov berish jarayonida reagentlarning rudalar va oraliq mahsulotlar bilan kimyoviy o'zaro ta'siri natijasida ajralib chiqadigan gazlar (CO_2 , CO , H_2S , azot oksidi, NH_3 , H_2SO_4 bug'lari va boshqalar).

Er osti qazish ishlarida changni tozalash yaxshi tashkil etilganiga qaramay (ma'dan atmosferasida chang miqdori $1 \text{ mg} / \text{m}^3$ dan oshmaydi), rudalarni tashish, tashish va maydalashda, shuningdek balanssiz rudalarni, chiqindi jinslarni va chiqindilar, faqat bitta o'rta mahsuldorlik va gidrometallurgiya zavodi bilan birga yiliga o'nlab tonna chang. Ayniqsa, sezilarli miqdordagi chang ochiq usulda qazib olish jarayonida atmosferaga kiradi, chunki katta hajmdagi yuklar va qishda changni bosishning qiyinligi.

Uran konlaridan qazib olish paytida quruq qolmasligi uchun er osti suvlarining katta miqdori doimiy ravishda chiqarib tashlanadi. Bu suv daryolarga, daryolarga va ko'llarga oqadi.

Uranni er osti yuvish usuli bilan qazib olishda er usti va ayniqsa er osti suvlarini himoya qilishga kelsak, mutaxassislarning fikri noaniq. Hisob-kitoblardagi tafovutlar, konni bir necha yillar davomida er osti yuvish jarayonida er osti suvlarida o'nlab va yuz minglab oltingugurt kislotalari yoki boshqa hal qiluvchi moddalarning rudali ufqlarning er osti suvlarida zarur bo'lgan hosil bo'lishidan kelib chiqadi. erigan reaktivning konsentratsiyasi. Ifloslanishni umumiy ma'noda eritganda, bunday miqdordagi erituvchining kiritilishi tabiiy ravishda er osti suvlarining ifloslanishi haqida gapirishga asos beradi. Texnologik eritmalarda (ishlab chiqarish va ishchi) yer osti eritmalarining fizik -kimyoviy jarayonlari natijasida ba'zi tarkibiy qismlar ichimlik suvi va xo'jalik maqsadlarida ishlatiladigan suvlar uchun ruxsat etilgan.

Uran konlari chiqindilari ham ekologik xavf tug'diradi ruda tanasi ochilganda, er osti konlarini qurishda, metall bo'lmagan zonalar orqali driftlarni yotqizishda, ochiq konlardan keraksiz tosh olinadi.

Yer yuzasiga ko'tarilgan tog` jinslarining qoldiqlari odatda atrofdagi jinslarga qaraganda ko'proq radionuklidlarni o'z ichiga oladi.

Bu chiqindilarning barchasi mahalliy aholi uchun xavf tug'diradi, chunki konlar yopilgandan keyin ham ular radon ishlab chiqarishda davom etadi.

Rudalarda uran miqdori kam bo'lganligi sababli, sanitariya zonalarini hisobga olgan holda, gidrometallurgiya zavodlarida qayta ishlash katta maydonlarni egallaydi, chiqindixonalar hajmi esa qazib olingan va qayta ishlangan savdo rudalari miqdori bo'yicha tengdir. Qoldiq chiqindilari nafaqat katta er maydonlarini xo'jalik foydalanishga butunlay yaroqsiz qilib quyadi.

Tog' -kon korxonalarining qidiruvdan tortib to ishlab chiqarishgacha bo'lgan rivojlanish davomiyligi taxminan 20 yil bo'lganligi sababli, yaqin kelajakda uran qazib oluvchi kompaniyalar uran qazib olish sanoatining kelgusi rivojlanishini ta'minlashga e'tibor qaratishlari kerak. Xususan: xom ashyo yo'qotishlarini to'liq yo'q qilishni va chiqindilar miqdorini ikkinchi darajali resurslarga qayta ishlash orqali minimallashtirishni, shuningdek ular bilan birga keladigan qimmatbaho komponentlarni qazib olishni nazarda tutuvchi yer osti boyliklarini o'zlashtirishning

to'liqligi va to'liqligini ta'minlash. Bu ishlab chiqarish rentabelligini oshiradi va atrof -muhitga antropogen bosimning ta'sirini kamaytirish maqsadida atrof -muhitni muhofaza qilish tadbirlarini tashkil etish uchun qo'shimcha mablag'larni jalb qiladi. Mineral xom ashyolarni qazib olishning zamonaviy texnologiyalarida burg'ulash, portlatish, bo'linish, maydalash, tosh massasini tashish, uni qayta ishlash, boyitish bilan bog'liq bo'lgan asosiy halokat jarayonlari ustunlik qiladi. Bu jarayonlarga tosh bosimi, tog 'jinslarining siljishi, tog' zarbalari, gazning birdaniga chiqib ketishi, chang, endogen va ekzogen yong'inlar va boshqalar hamroh bo'ladi. Ko'pincha, ularning ba'zilar katta hajmga ega bo'ladi, ko'mir konlarida gaz va chang portlashlari ishchilar uchun ayniqsa xavflidir.

Jahon kon sanoatida suvni tozalash va oqava suvlarni tozalash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Suv tanqisligi va atrof -muhitni tobora ifloslanishi tog' -kon korxonalarida suv resurslardan to'g'ri foydalanishga bo'lgan munosabatni sezilarli darajada o'zgartirildi.

Uni qayta ishlata olish uchun (texnologik suv sifatida yoki qurg'oqchil hududlarda suv tanqisligini qoplash uchun), suv sarflash koeffitsientini yaxshilash va tashqi suv ta'minoti cheklovlariga kamroq bog'liq bo'ladi.

1 Suvdan oqilona foydalanish. Suvdan foydalanish samaradorligi va normalari Tog' -kon kompaniyalari katta miqdordagi suvdan foydalanadilar. Ko'pincha, bitta oltin koni har soatda yuzlab kubometr suvni texnologik operatsiyalarga sarflaydi. Bu hajmdagi chiqindi suvlar atrof -muhit va aholi uchun jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Butun dunyodagi tog' -kon kompaniyalari uchun suv uchun yiliga 7 milliard dollardan ko'proq xarajat qilishi ajablanarli emas.

Ko'p jihatdan, bu sohadagi suv resurslaridan oqilona foydalanish standartlarining kuchayishi va bir vaqtning o'zida ularning bajarilishi ustidan nazoratning kuchayishi bilan bog'liq. Yangi standartlar chiqindilarning har bir komponenti uchun maksimal kunlik yuklarni belgilaydi. Inson salomatligi, suv florasini va faunasini muhofaza qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Tashkilotda ichimlik suvi sifatida ishlatiladigan tashqi manbalardan, shu jumladan ishning uzoq joylarida, suv mexanik aralashmalar va mikroorganizmlardan amaldagi standartlarga muvofiq darajada tozalanishi kerak.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ishlab chiqarish jarayonlari uchun suvni, chiqindi suvlarni qayta ishlatish orqali olish mumkin. Muqobil manbalardan texnologik suvni olish uchun ham foydalanish mumkin, masalan, oldindan tozalangan shahar chiqindi suvlari, tozalangan er usti suvlari yoki er osti suvlari. Shunday qilib, bu manbalardan olingan suvni ma'danni qayta ishlash yoki minerallarni qayta ishlash texnologiyasida, qozonxonalarda yoki sovutish minoralarida to'ldiruvchi suv sifatida ishlatish mumkin.

Tog' -kon korxonalarining (suv resurslari) atrof -muhitga ta'siri darajasini baholash va tahlil qilishlari zarur.

Afsuski, ijtimoiy taraqqiyotning hozirgi bosqichida konchilik sanoati inson faoliyatiga, tabiiy muhitga eng kup ta'sir ko'rsatadi.

Atrof -muhit nuqtai nazaridan foydalanishga topshirilgan kon korxonalari biosferaning barcha elementlarining buzilishi va ifloslanishining muhim manbalari hisoblanadi. Shuning uchun ularning atrof -muhitga ta'siri darajasini baholash va prognoz qilish juda dolzarb va zarurdir, chunki ular atrof -muhitga tuzatib bo'lmaydigan zarar etkazmaslik uchun atrof -muhitni muhofaza qilishning samarali choralarini oldindan ishlab chiqish imkonini beradi. Insoniyat bugungi kunda foydali qazilmalarni katta hajmda qazib olishi va qayta ishlashi sababli, tog' ekologiyasining vazifasi ularning hayot jarayonlarining atrof -muhitga ta'sirini minimallashtirishdir, bu hayot xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Gap shundaki, foydali qazilmalarni qazib olish jarayonida ekotizimning deyarli barcha komponentlariga salbiy ta'sir ko'rsatiladi: relyef, atmosfera, er usti va er osti suvlari, tuproq va o'simlik qoplami va faunasi. Ko'p hollarda tog' jinslarini intensiv qazib olish va qayta ishlash natijasida bir paytlar toza tabiat landshaftining o'rnida texnogen relyef izlarini qoldiradi.

Mineral xom ashyolarni qazib olishning zamonaviy texnologiyalarida burg'ulash, portlatish, bo'linish, maydalash, tosh massasini tashish, uni qayta ishlash, boyitish bilan bog'liq bo'lgan asosiy halokat jarayonlari ustunlik qiladi. Bu jarayonlarga tosh bosimi, tog 'jinslarining siljishi, tog' zarbalari, gazning birdaniga chiqib ketishi, chang, endogen va ekzogen yong'inlar va boshqalar hamroh bo'ladi. Ko'pincha, ularning ba'zilari katta hajmga ega, ko'mir konlarida gaz va chang portlashlari ishchilar uchun ayniqsa xavflidir.

Ko'mir konlarini ochiq usulda va er osti usulida qazib olish misolida qazib olishning ekotizimga ta'sirining eng aniq turlari va miqyosini kuzatish mumkin

Kon ajratish doirasida, ba'zi hollarda karerlarga tutash hududlarda, kon ajratish hududida ishlab chiqarish chiqindilarini yo'q qilish uchun qo'shimcha maydonlarni o'zlashtirish (chiqindixonalar, metall qoldiqlari, chiqindilar shinalari, yuk mashinalari va boshqalar) karer hajmiga teng keladigan joylar, qazib olish uchastkasi ichidagi hududni axlatga tashlash, chiqindilarni arralash natijasida ta'sir zonasini kengaytirish, chiqindilar eroziyasi mahsulotlarining er usti suv yo'llariga kirishi. Chiqindilar toshbo'ronlari biosfera hududida unchalik katta bo'lmagan maydonni egallaydi: o'simlik qoplaminig har xil darajadagi degradatsiyasini to'liq olib tashlash, mexanik ravishda yo'q qilish. o'sish sharoitlari V konining o'lchamidan o'n barobar katta bo'lgan katta maydonda, asosan, kon ajratish chegarasi bilan chegaralanadi O'simlik to'qimalarining mikroelementlar tarkibidagi o'zgarishlar Xuddi shu hayvonlarning yashash sharoitidagi o'zgarishlar ""

Taqdim etilgan ma'lumotlarni tahlil qilish natijasida, tabiiy muhitning barcha komponentlariga ta'siri nuqtai nazaridan ko'mir konlarini er ostidan qazib olish ko'mirni ochiq usulda qazib olishdan ko'ra bir necha barobar ko'proq foyda keltiradi. Ochiq usulda qazib olish uchun havo chiqindilarining maksimal miqdori, er usti suvlariga ifloslantiruvchi moddalarning oqishi, yerning sezilarli o'zgarishi, katta miqdordagi sanoat chiqindilarining (chiqindilar, chiqindilar, metall, chiqindilar shinalari va boshqalar) paydo bo'lishi xosdir.

Shuni ham ta'kidlash joizki, korxonada tugatilganda, ochiq konlarni, chiqindi jinslar chiqindilarini melioratsiya qilish uchun katta miqdordagi qo'shimcha chora - tadbirlar talab qilinadi, ularsiz tabiiy muhitga ta'siri ko'p yillar davomida to'xtamaydi.

1 Kon ishlarining suv havzalariga ifloslantiruvchi ta'siri

Foydali qazilmalarni qazib olish jarayonida qazib olishning atrof -muhitga ta'sirining turlaridan biri suv havzalarining (daryolar, ko'llar, suv omborlari, er osti suv qatlamlari) ifloslanishi hisoblanadi.

Suv resurslari tog' -kon va metallurgiya ishlab chiqarish jarayonlari uchun katta ahamiyatga ega. Xom ashyoni qazib olish va metallarni ishlab chiqarish uchun qayta ishlash va sovitish uchun katta miqdorda suv kerak bo'ladi. Bundan tashqari, suv ko'plab qazib olish jarayonlarida chiqindi mahsulot hisoblanadi va bu qazib olish yaqinida suv sifati muammolarini keltirib chiqaradi. Suvning kerakli hajmining yo'qligi energiya ta'minoti zanjirida ishlab chiqarish uchun potentsial xavf tug'dirishi mumkinligini ham inobatga olmaslik kerak.

Iqtisodiy amaliyot shuni ko'rsatadiki, kon -metallurgiya majmuasining (MMK) chiqindi suvlari minerallar, flotatsion reagentlar bilan ifloslangan, ularning aksariyati zaharli, og'ir metall tuzlari, mishyak, ftor, simob, surma, sulfatlar, xloridlar va boshqalar. Shunday qilib, tog' -kon korxonalaridan chiqadigan suv havzalarida mis tarkibidan 10 MPC gacha, sulfat va boshqa ifloslantiruvchi moddalar uchun 6 MPC gacha kuzatiladi.

Ko'mir sanoati korxonalarining iqtisodiy faolligi shuni ko'rsatadiki, konlarda va ochiq konlarda asosiy ifloslantiruvchi moddalar ko'mir-tosh zarralari bo'lib, ular suv havzalariga chiqindi suv bilan kirib, suvning shaffoqligini pasaytiradi, tubini va qirg'oqlarini suv bosadi. botqoqlanish, suv omborlari hajmining kamayishi va ulardagi biologik muvozanatning buzilishiga olib keladi. Natijada baliqlar va barcha

tirik mavjudotlar asta -sekin yo'q bo'lib ketmoqda. Bu turdagi ifloslanish ayniqsa Qarag'anda ko'mir havzasi uchun xosdir.

Er osti suvlari gorizontlarining ifloslanishi odatda qazib olishning nomukammalligi tufayli sodir bo'ladi va bu ifloslangan kon yoki karer suvining bir qismi buzilgan tog 'tizmasiga ko'chib, er osti suvlariga ifloslantiruvchi elementlarni olib kelishi bilan bog'liq. Ko'pincha er usti suvlarining bir qismi ham shu erga tushadi. Korxonada hududidan ozuqa suvining bir qismi sifatida ochiq gidrografik tarmoqqa o'tkaziladigan texnogen ifloslanish er osti suvlariga kirib, keyin butun geologik uchastkaga tarqalishi mumkin.

Ko'mir korxonalarining chiqindi suvlari, shuningdek, konlar, ochiq konlar va qayta ishlash zavodlari, transport kommunikatsiyalari va boshqa kon ob'ektlarining er usti oqimi suvlarini o'z ichiga oladi. Ko'mir qazib oluvchi korxonalar faoliyati tahlili shuni ko'rsatadiki, ularning suv havzalariga zararli ta'sirini cheklashning samarali chorasi - bu konlarning va konlarning kon ishlariga suv oqimini kamaytirish choralari ko'rishdir, bu nafaqat hajmini kamaytiradi. oqova suvlar va tashish va tozalash xarajatlari, shuningdek, tabiiy zaxiralar va er osti suvlarining sifat tarkibini saqlab qolish.

2.2 Kon xo'jaliklarining suv resurslariga zararli ta'sirini kamaytirish (yo'q qilish) ustuvor yo'nalishlari

Atrof -muhit tarkibiy qismlarining sifatini saqlab qolish va yaxshilash va inson salomatligini muhofaza qilish uchun tadbirkorlik sub'ektlari atrof -muhitni boshqarish samaradorligini oshirish uchun atrof -muhitni boshqarish tizimini doimiy ravishda tahlil qilishlari va baholashlari kerak. Bu muammoning echimi xo'jalik yurituvchi sub'ektning (foydali qazilmalarni qazib olish va qayta ishlash korxonasi) ishlab chiqarish faoliyati dinamikasidagi ta'sir zonasidagi ekologik

komponentlarning haqiqiy holati to'g'risida ob'ektiv ma'lumotlarni olmasdan turib imkonsizdir.

Tadqiqot ma'lumotlariga ko'ra, sanoat ekologik nazorati quyidagi asosiy bo'limlarni o'z ichiga olishi kerak.

Tezkor monitoring, ya'ni atrof muhitga ifloslantiruvchi moddalar manbalari bo'lgan texnologik jarayonlar parametrlariga rioya etilishini nazorat qilish;

Atmosferaga chiqindilar, gidrosferaga tashlanishlar, ishlab chiqarish va iste'mol chiqindilari miqdori va tarkibini aniqlashdan iborat bo'lgan ifloslantiruvchi moddalarning atrof muhitga emissiyasi monitoringi;

Kelgusida, neft va kon komplekslarida, metallurgiya va kimyo sanoatida ekologik qonun hujjatlarini buzuvchilarga nisbatan ekologik talablarni, qoidabuzar kompaniyalarga nisbatan tegishli sanksiyalarni qo'llash bilan, keskinlashtirish zarurligi aniq ko'rinadi. Aksincha, o'z faoliyatida innovatsion ekologik strategiya va siyosat olib borayotgan kompaniyalarni qo'llab -quvvatlash, ularni milliy innovatsion jamg'armadan (NIF) moliyalashtirish uchun ariza beruvchilar ro'yxatiga kiritishni o'z ichiga olishi kerak, ular orasida ekologik yangiliklar bo'lishi kerak.

Ifloslantiruvchi korxonalariga nisbatan iqtisodiy sanksiyalarni kuchaytirish ifloslanish miqyosi - chiqindilar va chiqindilarga mutanosib bo'lishi kerak. Atmosferani ifloslantiruvchi korxonalar uchun o'z hajmini kamaytira oladigan rag'batlantirish, shuningdek, hisob -kitoblar va ularning birinchi natijalari bilan tasdiqlangan, atrof -muhitni muhofaza qilish texnologiyalarini o'zlashtirish faktlari, ularning bekor qilinishi bo'lishi mumkin.

Korxonalar solig'i va sotilgan mahsulot hajmiga QQS bo'yicha 20% chegirma berish, ekologik toza texnologiya va uskunalarni ishlab chiqaradigan, ilm-fanni talab qiladigan, atrof-muhitga yo'naltirilgan firmalarga nisbatan zarur. Kapital qo'yilmalarni tez qaytarish tizimidan ham foydalanish mumkin, shu jumladan korxonalarining yangi ekologik toza uskunalari amortizatsiya normalari va muddatlarini qisqartirish.

Xulosa :

Kelgusida. Faoliyati atrof -muhitga ta'siri bilan chambarchas bog'liq bo'lgan tog' -kon korxonalarini , atrof -muhit komponentlari (atmosfera havosi, er usti va er osti suvlari) sifat standartlariga muvofiqligini ta'minlash uchun tashkiliy, iqtisodiy, texnik va boshqa choralar -tadbirlarni amalga oshirishlari shart) ekologik va sanitariya - gigienik me'yor va qoidalarga muvofiq ravishda ish olib borishlari maqsadga muvofiq bo'ladi.

Zero-ki bizning kelajak avlodlarimiz ham bu gozal va takrorlanmas tabiatimizdan bahra olishlari ,sog'lom va baquvvat bo'lib unib- o'sishlarini juda xam xoxlaymiz. Avlodlarimiz davomchilarining bunday baxtga sazovar bo'lishi yoki , aksincha , toza havoga muhtoj,ichilimlik suvi va ekologik yaroqli oziq ovqat tanqisligi muammolariga duch kelmasliklari uchun juda xam ko'p chora tadbirlarni ko'rishimiz zarur!.

Farzandlarimiz tiniq soylarda chumilib ,bepoyon yashil vodiylarda gul -chechaklar terib yurishga loyiqdirlar .

Xaqimizda bir maqol bor : «Nima eksang - shuni o'rsan!». shunday ekan o'zimizga nimani ravo ko'rsak ,kelajak avlodlarimizni ham bunday baxtdan bebahra qoldirmaylik!.